

BY

Pobreza: indicadores de mejora en el sistema educativo urbano - rural

Poverty: indicators of improvement in the urban-rural education system

Pablo Fernando Jaime Perry Lavado

<https://orcid.org/0000-0002-8635-3944>

fjperryp@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Lima-Perú

Arturo Yep Abanto

<https://orcid.org/0000-0002-7022-6182>

yayepy@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Lima-Perú

Franklin Pedro Cieza Paquiyaauri

<https://orcid.org/0000-0003-4928-4852>

fciezapa@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Lima-Perú

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue conocer la percepción de la pobreza, desde los indicadores de mejora en el sistema educativo urbano - rural en el 2023, bajo la percepción de pobladores de un distrito de Huarochirí. Se consideró en la metodología un enfoque cualitativo, un diseño fenomenológico y el paradigma hermenéutico. Como participantes se tomó en cuenta a nueve informantes clave y se aplicó una guía de entrevista semi-estructurada para el proceso de recolección de información, utilizando la herramienta ATLAS.ti 23 para el procesamiento de los datos. Los resultados permitieron conocer la percepción sobre el sistema educativo urbano rural, las condiciones de pobreza en que se vive, la difusión de otro idioma como el inglés, la diversidad intercultural de la escuela, la determinante sin acceso a la educación, la equidad en el acceso a la educación como situación alarmante, la no continuidad de los estudios (indicando que la educación no es relevante o pertinente) y la falta de apoyo y recursos económicos. Finalmente, los resultados evidenciaron que la educación es efectiva y eficiente en las áreas deportivas o artísticas, pero no en las cognitivas. En conclusión, la educación rural en condiciones de pobreza crónica presenta muchas carencias económicas y sociales; además, se busca que la educación se construya con base en la realidad del distrito y que la misma cubra las expectativas de la comunidad.

Palabras clave: educación rural, pobreza, exclusión social.

Recibido: 22-07-24 - Aceptado: 08-10-24

ABSTRACT

The objective of the research was to know the perception of poverty, from the indicators of improvement in the urban-rural education system in 2023, under the perception of inhabitants of a district of Huarochirí. A qualitative approach, a phenomenological design and the hermeneutic paradigm were considered in the methodology. Nine key informants were taken into account as participants and a semi-structured interview guide was applied to the information collection process, using the ATLAS.ti 23 tool for data processing. The results made it possible to know the perception of the urban-rural education system, the conditions of poverty in which people live, the diffusion of another language such as English, the intercultural diversity of the school, the determinant of lack of access to education, equity in access to education as an alarming situation, the non-continuity of studies (indicating that education is not relevant or pertinent) and the lack of support and economic resources. Finally, the results showed that education is effective and efficient in sports or artistic areas, but not in cognitive areas. In conclusion, rural education in conditions of chronic poverty has many economic and social shortcomings; in addition, it is sought that education is built based on the reality of the district and that it meets the expectations of the community.

Keywords: rural education, poverty, social exclusion.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se considera que la pobreza crónica es vista como la falta de bienestar. Es decir, una falta de recursos, habilidades que exacerba la desventaja, encerrando a las personas en ciclos de pobreza bajo la privación o la desmejora de condiciones de vida. Estas carencias se transmiten de generación en generación, de acuerdo a la ONU (2022) la pobreza extrema ha disminuido en los últimos 25 años. En el 2020, esta tendencia se vio afectada aún más por la crisis provocada por la pandemia, la pérdida de ingresos, desempleo, endeudamiento y desigualdad de oportunidades solo por su ubicación en zonas rurales (Banco Mundial, 2022). La pobreza ha sido agravada por temas como la corrupción y los conflictos armados (Jaafar et al., 2020). Según el Banco Mundial (2022) la inseguridad económica debido a los fenómenos climatológicos, la mala gestión humana y regímenes autoritarios, han empobrecido los países asiáticos. Auffhammer (2019) manifestó que habrá un aumento de la pobreza a raíz del cambio climático, el cual afecta negativamente las capacidades de desarrollo sostenible de muchos países. Por otro lado, ACNUR (2020) determinó que la pobreza va acompañada de la desnutrición, los conflictos sociales, la inestabilidad política y el endeudamiento externo. Es así como Adeyeye et al. (2023) refirió que la pobreza es la principal causa del hambre y la desnutrición. De acuerdo con Liu et al. (2023) la pobreza ha seguido atormentando a África como resultado de políticas económicas deficientes, conflictos y guerras. Recientemente, se ha informado que la proporción de personas que viven en pobreza extrema ha disminuido en los últimos 25 años. En esta línea Pallarés et al. (2019) hicieron énfasis en que el crecimiento económico está asociado a la disminución de la pobreza, la promoción de programas sociales por parte de muchos gobiernos, con la finalidad de que puedan superar la pobreza. Correa (2021) lo que es más preocupante aún es que la pobreza extrema y rural va en aumento, lo que significa que millones de personas y familias tendrán menos oportunidades de desarrollarse, por ello combatirlo requiere conocimiento. El continente americano no está exento de la condición de pobreza que alberga como causas principales, la crisis en la salud, la educación y los problemas sociopolíticos. Además, después de haber realizado varios cambios para las condiciones básicas de vida, la pobreza y la pobreza extrema rural en la región ha vuelto a crecer. Ahora lograr su reducción involucra el compromiso y acción de los actores locales, nacionales e internacionales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018). Es así como Ibarra (2019) en su artículo constató que esta situación se agrava cuando estos grupos tienen un poder adquisitivo impresionante en cuanto al número de conflictos sociales como territorios y pensamiento popular. El Estado es institucional porque subordina el normal desarrollo de sus propios intereses, del país y su política (Pallarés et al., 2019). Así concuerda Pernalet (2015) que los países pobres, los barrios marginales, las poblaciones más desfavorecidas sufren una mayor discriminación social, tienen menos recursos socioeconómicos, menor poder de decisión, peor atención médica y mayor exposición a factores de riesgo agravantes en cuanto a su salud personal, social o ambiental. En esa misma línea si hay abandono de parte del Estado y de sus políticas, dará pie a una exclusión social cuyo efecto se vea reflejado en la pobreza estructural de un país (Velásquez, 2021). En el Perú, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2009) se evidenciaba un alto índice de personas en condiciones de pobreza crónica ubicada sobre todo en las zonas rurales, siendo el principal problema, la casi nula esperanza que tienen las familias de superar dicho umbral e incluso la transmisión intergeneracional de padres a hijos; con especial énfasis en la Sierra y Selva. Es así como Merino et al. (2020) mencionan que el desarrollo económico no ha generado las oportunidades básicas para salir de esta desfavorable situación, agudizando el acceso a la educación de calidad que, de no recibirla, mantienen a las familias en una especie de trampa crónica de la pobreza. La organización ComexPerú (2021) determinó que todos los departamentos de la Selva se encuentran entre los grupos más pobres multidimensionalmente. Estas cifras se deben a las mayores carencias en los pilares de educación y vivienda. Por tanto, León (2019) mencionó que la brecha de pobreza entre las regiones peruanas es alta, y que el capital humano es una variable muy importante en la determinación de la pobreza regional, porque contribuye directamente en el crecimiento económico. El presente estudio tiene justificación práctica, porque trata de comprender el significado de las experiencias y las percepciones de los pobladores rurales respecto al sistema educativo en condiciones de pobreza crónica; en lo que respecta a la justificación teórica, busca obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza socioemocional de los participantes en referencia a la inclusión, protección y bienestar educativo; y en la justificación metodológica los resultados servirán de apoyo en el planeamiento de otros estudios que se pretendan realizar, teniendo en consideración los escenarios de carencias socioeconómicas. Además, tal conocimiento, permite una mayor empatía con los pobladores que han heredado la condición de pobreza crónica como consecuencia de las privaciones que aún no pueden ser superadas. Uno de los distritos de Huarochirí reúne los criterios adecuados, tanto en el contexto como en los perfiles, para considerarla viable en la presente investigación por la accesibilidad a los recursos y conocimiento para ello. Por lo expuesto, el sistema educativo rural y la pobreza crónica afectan, directa e indirectamente a los pobladores de la comunidad rural en la provincia de Huarochirí. Algunos estudios internacionales mencionan sobre la percepción de la educación rural como Pallarés et al. (2019) investigaron sobre los componentes y percepciones de la educación rural en la investigación científica y sus implicaciones, bajo un enfoque cualitativo descriptivo tuvo como objeto de estudio la educación en el contexto rural; mediante el análisis de documentación científica, los resultados indicaron que hay percepción generalizada de la educación rural por sus

carencias, y no está bien que se utilice la educación urbana como referencia. Las percepciones sobre la educación rural son muy bajas en la investigación científica. Humaney (2021) en su estudio sobre los sistemas educativos canadiense, colombiano y peruano: en base a los resultados de las pruebas PISA tuvo como objetivo analizar la crisis del sistema educativo, utilizando el procedimiento de estudio de casos comparativos a través de la revisión documental acerca de los declives en el sistema educativo. Los resultados revelaron las carencias de presupuesto y desigualdad social en el acceso educativo público, caída de la calidad educativa en contexto de masificación con evidentes signos de altos índices de pobreza, crisis social y violencia generalizada. Los niveles bajos de aprendizaje en regiones pobres, una educación disfuncional que no se sintoniza con las necesidades de la sociedad. Hernández y Castillo (2022) en su investigación cualitativa en México tuvieron como objetivo reflexionar las posturas teóricas, identificando los factores y las consecuencias que causan deserción institucional, utilizaron la técnica documental para la revisión de información, los resultados reconocieron que la deserción escolar son fenómenos inherentes al sistema educativo, los problemas, sus causas, los factores económicos, culturales y sociales. Así también permitieron una percepción del fenómeno de cómo va a repercutir en comunidades que integran un sistema educativo. Pari-Bedoya et al. (2022) manifestaron que uno de los principales problemas en la educación es la brecha digital, que ha limitado el acceso a la educación restringiendo su garantía en zonas rurales. Así mismo, se logró evidenciar la dificultad de políticas públicas que garanticen los requerimientos básicos que demanda la educación remota. De esta manera, se marca una notoria diferencia entre la educación de zonas rurales frente a las zonas urbanas, estas comunidades rurales se encuentran excluidas del acceso educativo y la carencia de recursos que limitan el desarrollo de habilidades de los pobladores. Para Martínez (2007) manifestó que los factores rurales más recurrentes fueron la disponibilidad de los servicios de saneamiento, el nivel educativo, el género y el número de perceptores de ingresos en el hogar. Por tanto, concluyó que la educación como factor de pobreza limita el acceso a una educación de calidad en los entornos rurales. En los estudios internacionales sobre la percepción de la pobreza crónica, se vincula mucho al sentido de exclusión social o una carencia integración social; ambos se encuentran excluidos de una transformación social como resultado de la incapacidad de integración por parte de las personas o de la capacidad excluyente por parte de las políticas públicas o sociales. Villacis & Arroba (2022) en Ecuador realizaron estudios sobre la pobreza extrema: un estudio desde la vulneración de los derechos del buen vivir. El objetivo fue señalar la erradicación de la pobreza como un paso fundamental para garantizar el buen vivir de todo el país. En cuanto a los resultados determinaron que la pobreza se ve agudizada por factores como el desempleo, falta de oportunidades para la superación de las personas, la falta de condiciones laborales, inseguridad, salud y educación. Además, existen varias barreras que impiden que las personas alcancen este derecho, las cuales son: discriminación, exclusión, condición económica, género, religión, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, edad y otro tipo de barreras que son las condiciones políticas o económicas que prevalecen en el país. Cernaque & Palacios-Sánchez (2022) estudiaron la pobreza multidimensional y el papel del capital social en alivio de la pobreza entre los grupos étnicos de las zonas rurales de Vietnam: un análisis multinivel. El desarrollo del capital social requiere mucho tiempo, a menudo puede reemplazar el capital financiero y físico. Por lo tanto, es posible que los pobres tiendan a depender más del capital social que los más ricos, ya que los primeros enfrentan un menor costo de oportunidad del tiempo y tienen menores existencias de capital privado que los segundos, lo cual los hace vulnerables. El porcentaje de minorías rurales que no hablan vietnamita es más alto en los quintiles inferiores. Esta puede ser la razón de la exclusión de los grupos minoritarios más pobres de participar en grupos sociales, ya que el vietnamita es el idioma principal del país. Por lo tanto, ser miembros de organizaciones formales ayuda a los hogares a tener mejor información sobre el acceso a los servicios locales como el crédito formal que mejora el bienestar familiar. La educación rural, la cual se define como el tipo de educación que ocurre en una zona fuera de la ciudad urbana, constituye una parte importante del sistema educativo y encontramos que para entender realmente la educación rural debemos entender la naturaleza específica del contexto (Boix et al., 2015). Bajo esa definición Kumar (2021) en lo que respecta a la educación rural, la calidad y el acceso a la educación son factores importantes en las zonas rurales y determinantes en el sistema educativo. Así también, la educación no es sólo un motor de crecimiento económico, sino que también promueve el bienestar de todos los ciudadanos. De acuerdo a Pallarés et al. (2019) definió el sistema educativo peruano como el conjunto de sujetos e instituciones, entre las que destacan estudiantes y docentes que desempeñan funciones de enseñanza y aprendizaje a nivel nacional. Considerando los principios que guían la acción y la organización educativa en sus diferentes etapas y modalidades. Melgarejo (2016) definió el procedimiento pedagógico como el conjunto de atribuciones educativas, conocimientos y la herencia cultural que es transmitida por agentes u organizaciones formales en una sociedad que influye en la ampliación social desde su nacimiento hasta la edad adulta. Determinó también que el sistema educativo como el acuerdo social consensuado, que considera las convicciones y decisiones de las diversas comunidades que atraviesan por transformaciones de desarrollo siendo flexible y abierto a la reforma o al cambio. El Ministerio de Educación (2018) establece que el sistema educativo rural debe garantizar una educación de calidad para todos los peruanos, con el fin de que reúna las mejores condiciones para una educación integrada, pertinente, abierta, flexible y duradera. Tener en cuenta la equidad en el acceso, la resiliencia, el progreso, el logro educativo en contextos que aseguren su inclusión, protección

y bienestar a través de políticas dirigidas a las zonas rurales. Komariah et al. (2022) mencionaron que, entre los muchos factores necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad, la educación es uno de los más importantes. Esta es la razón por la cual la mayoría de los países gastan una gran parte de sus presupuestos para mejorar sus sistemas educativos. También es necesario adoptar un método que ayude a mejorar la calidad y la eficiencia del rendimiento de los estudiantes. Es de notar que las zonas rurales presentan dificultades en muchos aspectos. Por tanto, Meera & Rama (2012) refirieron que el sistema educativo en áreas rurales y semirurales usualmente enfrentan muchos desafíos como la accesibilidad limitada, lo cual se atribuye principalmente a problemas políticos, económicos y sociales. Las diferencias entre el desempeño promedio de las escuelas rurales en cada país son relativamente bajas, mientras que para las escuelas urbanas las diferencias son mayores; lo que resulta en una brecha particularmente grande en el desempeño entre urbano y escuelas rurales, convirtiéndose estas zonas en vulnerables (Buzinin & Durbin, 2020). Por tanto, el Consejo Nacional de Educación (2019) en el Proyecto Educativo Nacional PEN 2036, indicó que este proyecto reside en reparar las desigualdades y brindar el trato necesario (igual o diferenciado, según el caso) para asegurar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos en igualdad de condiciones. Los sistemas educativos deben aseverar la creación de oportunidades equánimes para las comunidades en situaciones frágiles relacionadas con su situación económica. El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (2013) órgano operador del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), en el documento Equidad, Acreditación y Calidad Educativa menciona que el sistema escolar de nuestro país identifica a la equidad como el aseguramiento en la dirección y la firmeza al procedimiento formativo, que pueda proveer recursos para compensar las desventajas escolares mediante el acompañamiento pedagógico propiciando calidad en los resultados de aprendizaje escolar. La educación que es multicultural se basa en la creencia fundamental de que todas las personas merecen respeto, independientemente de su condición social, cultural o religiosa. Se manifiesta en una filosofía que anima a que todos los programas educativos sean multiculturales (Grant, 2006). La diversidad cultural es una condición altamente representativa, ya que las comunidades rurales reflejan sus identidades, transmiten sus costumbres o creencias en sus diversas prácticas para mantener el valor y la importancia de su desarrollo cultural para la comunidad (Cernaque & Palacios-Sánchez, 2022). En esa misma línea el Consejo Nacional de Educación (2019), consideró al 2030 las acciones destinadas a propiciar mejores formas de atender a la diversidad, relacionarse, valorar las variadas vivencias y perspectivas de las comunidades rurales; las cuáles generan grandes oportunidades para la reflexión o el aprendizaje. Cieza et al. (2022a) una sociedad cada vez más diversa, étnica y culturalmente requiere que la educación intercultural sea un recurso estratégico hacia la sostenibilidad, la equidad, la paz y la cohesión social. En este contexto, los programas de educación intercultural deben diseñarse e implementarse con el objetivo de la sostenibilidad y mantenerse para garantizar la continuidad de los programas de intervención con el fin de apoyar la inclusión social (Salgado-Orellana et al., 2019). El análisis de la eficiencia en el sistema educativo es una preocupación fundamental en el proceso de asignación de recursos para poder afirmar si una institución educativa tiene condición suficiente para lograr sus objetivos (Nadoveza & Gardijan, 2018). Mahmood (2001) quien mencionó que la pobreza casi siempre se caracteriza por altos niveles de privación (desposesión), lo que se entiende como seguridad humana, vulnerabilidad (alto riesgo y baja capacidad de afrontamiento) e impotencia, entendido como exclusión social. La pobreza puede ser persistente (crónico) o transitorio, pero este último si es agudo puede convertirse en una trampa transgeneracional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000) en una concepción más extendida, define a la pobreza como la situación en la que hay varias personas allí cuyo nivel de vida no supera el umbral comúnmente denominado línea de pobreza. De acuerdo a Giménez y Valente (2016) desde una perspectiva cualitativa se pudo apreciar la propuesta de Amartya Sen quien indica que la medición de la pobreza se asocia con los ingresos y gastos no solo como carencia de factores materiales sino también como acceso a capitales o mercancías. Para Banco Interamericano de Desarrollo (2001) la pobreza va mucho más allá de los simples límites de los recursos disponibles, consiste esencialmente en privaciones, un nivel inadecuado de ingresos que no permite el desarrollo de ciertas funciones básicas. Por ejemplo, la capacidad académica no se refiere a la capacidad intelectual de un individuo, si tiene o no la posibilidad de recibir una educación. Por ello Amartya Sen definió la pobreza mediante su enfoque, como aquella que por incapacidad no extiende las destrezas básicas a niveles políticamente aceptables. Además, Gasparini et al. (2019) indicaron que la pobreza crónica se caracteriza por un cierto grado de inelasticidad a los beneficios de las políticas públicas inclusivas y el crecimiento económico. Particularmente en áreas de baja productividad como baja educación, bajo capital social, etc. También describe individuos y familias con características diversas, donde las líneas de pobreza no se cruzan incluso cuando las condiciones económicas son favorables. La pobreza crónica es permanente y se transmite por generación, proponen que, para estudiar la pobreza crónica, se debe asociar con la vulnerabilidad. Así también, Tadjbakhsh (2005) explicó que la seguridad humana está inscrita en el enfoque multidimensional de la pobreza, implica reflexionar sobre las posibles fragmentaciones sociales que entre comunidades se manifieste. Es decir que coexistan y se repelen mutuamente, la delincuencia que amenaza el desarrollo educativo de las personas. Todo esto considera procesos que promuevan las fortalezas y aspiraciones humanas, afirma la importancia del acceso equitativo a la educación como un medio

potencial para orientar los esfuerzos para desarrollar y alcanzar habilidades. La exclusión social, según Giménez & Valente (2016) refirieron que la exclusión social se define como el estado precario de realizar actividades económicas y sociales ayude a la sociedad, y los aspectos sociales y culturales se tienen en cuenta en la identificación e investigación de la exclusión social. Por un lado, la dimensión socioeconómica se relaciona con el acceso a la empleabilidad, donde mayores ingresos implican mayores niveles de educación. El aspecto sociocultural, por su parte, se relaciona con aspectos de participación en redes de apoyo social o vecinal. Por otro lado, la dimensión socio cultural se relaciona con las redes sociales y vecinales de apoyo; así como la aportación en la toma de decisiones. Los pobres rurales son más vulnerables debido a que no poseen tierras, pertenecen a un grupo étnico minoritario, entre los más afectados los niños y mujeres que los hombres adultos (Mahmood, 2001; Martínez, 2007). Finalmente, este artículo tiene por objetivo conocer la percepción del sistema educativo rural en condiciones de pobreza crónica en un distrito Huarochirí en el año 2023. Se considera que los resultados de este estudio contribuyen a presentar propuestas de mejora para fortalecer el sistema educativo en la zona rural de Huarochirí.

METODOLOGÍA

Según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) por su naturaleza el estudio es cualitativo. A su vez permite entender las manifestaciones, actos y experiencias del hombre dentro de un ambiente sociocultural (Cieza et al., 2022). El estudio presentó un diseño fenomenológico, según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) definieron que estos estudios buscan describir situaciones, fenómenos, hechos y contextos; logrando encontrar en los participantes elementos comunes o conexión sobre el sistema educativo rural en condiciones de pobreza. El estudio obedece a un paradigma hermenéutico interpretativo debido a que busca describir y conocer las experiencias sobre el sistema educativo rural en condición de pobreza crónica a fin de generar una discusión. Este tipo de estudio es utilizado para el análisis de una realidad social con un enfoque subjetivo (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Asimismo, es de tipo básica porque busca profundizar el conocimiento teórico en las categorías y datos a estudiar. Para ello, se pretende ampliar el marco teórico sobre el tema en estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Un escenario de estudio según Cieza et al. (2022b) es el lugar donde el observador decide que fenómenos serán observado y analizados. Para este estudio el escenario será un distrito de la provincia de Huarochirí. Dicho distrito reúne los criterios adecuados para el desarrollo de un estudio, no invasivo ni modificable sino descriptivo. Sus aspectos geográficos y su criterio poblacional son referidas por el INEI, una comunidad rural en condiciones de pobreza. Ello requiere que sus pobladores sean adultos residentes en la comunidad, explorar mediante su consentimiento sus percepciones en referencia al sistema educativo. Los participantes del estudio lo componen cinco escuelas públicas, según la plataforma Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Para la selección de la muestra se evaluó a los participantes bajo el enfoque cualitativo. Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, este tipo de muestreo se conoce también como propositiva, vale decir guiada por uno o varios propósitos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Estos son algunos criterios:

Tabla 1

Opiniones absolutas de los informantes clave

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Personas con experiencia en la gestión o enseñanza de educación.	Pobladores residentes menores a un año.
	Pobladores con educación primaria.
Padres de familia que tenga hijos en edad educativa.	Pobladores sin educación básica.
Autoridades o exautoridades locales con experiencia en temas sociales, educativos y económicos.	Líderes eclesiásticos o activista político.
Adultos, mayores de 25 años y menores de 65 años, ambos sexos.	Persona que se rehúsa a responder todas las preguntas.
Pobladores residentes no menor a dos años.	Persona iracunda o poco amigable.

El instrumento aplicado fue una guía de entrevista semi-estructurada y la técnica fue la entrevista. En un análisis cualitativo la recolección de datos bajo esta metodología refiere que no se tiene como fin medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico; sino por el contrario conocer a profundidad sus expresiones, conceptos, percepciones, creencias, emociones, pensamientos, prácticas, experiencias y vivencias de manera individual, grupal o colectiva. En ese contexto para la recolección de datos se hizo uso del cuaderno de campo y se grabaron las entrevistas (Schettini & Cortazzo, 2015).

Tabla 2

Guía de entrevista semi-estructurada

Subcategorías	Preguntas
Equidad en el acceso educativo	En el distrito, ¿todos los niños o jóvenes tienen acceso a estudiar o sabe de alguien que no ha podido hacerlo? ¿por qué? Puede mencionar algunas situaciones amenazantes que provoquen deserción o abandono escolar. ¿Qué apoyo han recibido los estudiantes por parte de la familia, comunidad educativa o autoridades para reincorporarse al sistema educativo?
Diversidad intercultural de la escuela	En el distrito ¿en las escuelas se difunde algún otro idioma además del castellano? ¿Qué opinión tiene usted de ello? En la convivencia cotidiana de las escuelas con la comunidad ¿ha sido víctima de discriminación o ha presenciado algún acto similar? ¿qué opinión tiene de ello? En el distrito, existen tradiciones y costumbres propias que han perdurado con el tiempo. ¿Considera usted que la formación cultural de las escuelas se adapta a la realidad social y cultural? ¿por qué?
Relevancia y pertinencia educativa	Desde su perspectiva ¿usted considera que el sistema educativo evalúa a todos los niños o jóvenes, considerando sus diferencias para aprender? Mencione algunas diferencias que nos son tomadas en cuenta. ¿Considera que nuestros niños o jóvenes reciben educación de calidad? Mencione algunas características que no son tomadas en cuenta y como estas inciden en los egresados.
Eficacia y eficiencia educativa	¿Considera que nuestros niños o jóvenes están avanzando en sus aprendizajes? En base a su respuesta anterior ¿qué referentes a utilizado para indicar esa apreciación? Mencione algunos méritos o logros institucionales que recuerde. Desde su perspectiva, ¿Qué recursos o financiamientos cree que permitieron ello?
Seguridad	¿Los conflictos sociales y rivalidades entre comunidades perturban de alguna manera el desarrollo escolar? ¿Conoce situaciones amenazantes que impiden tener acceso a los estudios, provoquen deserción o abandono escolar?
Exclusión social	Consideras que los egresados de escuelas públicas tienen más ventajas en el acceso a empleos ¿qué dificultades presentan? En las reuniones o juntas vecinales ¿puede observar la participación de los egresados de escuelas públicas? Indique las razones por la que usted cree que no participan. En el distrito, ha presenciado algún acto de marginación hacia alguna persona para evitar su participación en la toma de decisiones. ¿A qué cree que se deba? ¿cree que ello afecte algún egresado de las escuelas públicas?
Vulnerabilidad	¿Cómo afecta la participación de los escolares en las escuelas? Desde su perspectiva ¿considera que, en el distrito ha sido excluido en el desarrollo de habilidades referente a los avances de la modernidad? Menciona como afecta al sistema educativo. ¿Qué acciones son necesarias para evitar que el empobrecimiento afecte a las escuelas?

Se entrevistó a 9 participantes, previa planificación entre el investigador y el entrevistado. Se preparó un guión temático y se proporcionó la autorización de la entrevista para que firmen su aceptación personal. Seguidamente se ejecutó la entrevista con preguntas abiertas, en un espacio previamente concertado. Al efectuarse la entrevista se procedió a realizar una preparación preliminar para la tabulación, la cual consiste en ordenar las respuestas, identificar los patrones de respuesta, todo ello en el MS Word. Se usó el programa ATLAS.ti 23 para el procesamiento de la información y la codificación. ATLAS.ti es un programa que se aplica para diversas áreas de la investigación, sobre todo aquellas donde se deben analizar entrevistas, es utilizado en investigaciones cualitativas; es decir la evaluación de datos basado en texto (Lopezosa et al., 2022). Se hizo uso de las redes semánticas o mapa mentales para explicar la conexión entre categorías y subcategorías. Asimismo, se realizó una triangulación de toda la información obtenida en entrevistas y observaciones. La presentación de redes son esquemas cuyo propósito es representar las relaciones existentes entre un conjunto de nodos (códigos) a través de gráficos en donde se muestran las interrelaciones. En este apartado se detalla cómo fue procesado las entrevistas a través del programa ATLAS.ti 23, se

BY

importaron los archivos Word al programa, y se empieza a identificar los códigos o patrones de respuesta, para luego hallar los coeficientes de ocurrencia donde el valor mínimo será 0.30, seguidamente se procede a la creación de redes semánticas. Respecto al análisis cualitativo los datos solo se analizaron si se considera lo descriptivo, explicativo o interpretativo; haciendo uso de la codificación o categorización a fin de que brinde la posibilidad de contrastar la categorización emergente con la teoría, bajo un enfoque socio crítico y fenomenológico que permita alcanzar los objetivos planteados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se expone los resultados obtenidos en base a las entrevistas efectuadas a los informantes claves del distrito de Huarochirí. Para mayor rigor científico se aplicó el método de triangulación y un análisis de discordancia con fondo interpretativo orientado en los objetivos planteados, el estudio aplicó el coeficiente “C” a fin de ver las relaciones de fuerza entre los códigos donde ocurren y coocurren según la perspectiva de los entrevistado. Todo ello contribuye a extraer inferencias más concretas y sustentadas, expuestas previamente en la teoría y que serán confrontadas en mapas conceptuales.

Los resultados buscan fue conocer la percepción del sistema educativo rural en condiciones de pobreza crónica, para ello se representan en las siguientes tablas:

Tabla 3

Equidad en el acceso educativo

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C1-11-Sin acceso a la educación.	4	57	57
C1-12-Situación que provoquen abandono escolar.	1	14	71
C1-13-A recibido apoyo.	2	29	100
Total	7	100	

En la tabla 3 se muestra la incidencia de equidad en el acceso educativo en el distrito de Huarochirí 2023, desde la perspectiva el 57% de las veces los informantes clave dijeron que se encuentran en una situación “sin acceso a la educación”. Generalmente hay poco acceso debido a que muchos viven en la estancia, en algunos casos presentan alguna discapacidad, así también, el 14% de las veces indicaron que hay “situaciones que provocan abandono escolar” debido a padres irresponsable y alcohólicos. Finalmente, el 29% indicaron que sí “A recibido apoyo”.

Tabla 4

Diversidad intercultural de la escuela

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C1-21-Difusión de otro idioma.	1	20	20
C1-22-Víctima de discriminación.	2	40	60
C1-23-La escuela se adapta a la realidad.	1	20	80
C1-25-Difundir otro idioma.	1	20	100
Total	5	100	

En la tabla 4 se muestra la incidencia de la diversidad intercultural en las escuelas del distrito de Huarochirí, desde la perspectiva el 20% de los agentes claves coincidieron en la “difusión de otro idioma”, es decir, que en la escuela se da preferencia al inglés a fin de que los estudiantes puedan usarlo y en un futuro trabajar en la actividad del turismo debido a que en la zona hay mucho por conocer. Por otro lado, el 40% es “víctima de discriminación”. Respecto a temas culturales de la zona solo un 20% manifestó que “la escuela se adapta a la realidad” es decir a la forma de vida del pueblo. Finalmente, un 20% está de acuerdo que se debe “difundir otro idioma” el quechua y el inglés.

Tabla 5

Relevancia y pertinencia educativa

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C1-31-Evaluación para aprender.	2	40	40
C1-32-Reciben educación de calidad.	2	40	80
C1-33-Razones que no se toman en cuenta.	1	20	100
Total	5	100	

En la tabla 5 se muestra la incidencia de la relevancia y pertinencia educativa en la escuela del distrito de Huarochirí, que desde la perspectiva el 40% dijeron que debe haber “evaluación para aprender”, es decir que se evalúe bien a los estudiantes sea por su condición social, por su edad, por la complejidad que le resulta llegar hasta la escuela. Así también, solo el 40% indicaron

BY

que se “recibe educación de calidad”, y el 20% indicó que existen “razones que no se toman en cuenta” y eso hace que la educación tenga poca pertinencia. Es decir, el sistema educativo no está cubriendo las necesidades del pueblo.

Tabla 6

Eficacia y eficiencia educativa

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C1-41-Avance en el aprendizaje.	2	50	50
C1-42-Méritos y logros institucionales.	1	25	75
C1-43-Recursos financieros.	1	25	100
Total	4	100	

En la tabla 6 se muestra la incidencia de la eficacia y eficiencia educativa en la escuela del distrito de Huarochirí, que desde la perspectiva el 50% están de acuerdo que hay “avance en el aprendizaje” indicando de esta manera la eficacia y eficiencia de los maestros al educar. El 25% considera que hay “méritos y logros institucionales” alcanzado por los estudiantes, sobresaliendo en deporte, expresión artística como el canto, la música y el baile. Finalmente, el 25% coincide en que los “recursos financieros” son proporcionados por la APAFA y padres de familia para gastos en deporte y música.

Tabla 7

Seguridad humana

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C2-11-Conflictos sociales que perturban la escuela.	1	33	33
C2-12-Amenazas que restringen la escuela y abandono escolar.	2	67	100
Total	3	100	

En la tabla 7 se muestra la incidencia de la seguridad humana en condiciones de pobreza crónica en el distrito de Huarochirí 2023, que desde la perspectiva el 33% indicaron que existen “conflictos sociales que perturban la escuela”, el 67% también indicaron que hay “amenazas que restringen la escuela y abandono escolar”.

Tabla 8

Exclusión social

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C2-21-Ventajas en el acceso a empleos.	3	43	43
C2-22-Participación de los egresados en junta vecinal.	2	29	71
C2-23-Acto demarginación.	2	29	100
Total	7	100	

En la tabla 8 se muestra la incidencia de exclusión social en condiciones de pobreza crónica en el distrito de Huarochirí, que desde la perspectiva el 43% manifiesta no haber “ventajas en el acceso a empleos” porque no se recibe una educación de calidad. Asimismo, el 29% indicaron que la “participación de los egresados en junta vecinal” no tiene presencia, los egresados son tímidos y no saben expresarse. Finalmente, el 29% indicaron que en el distrito hay “actos de marginación”.

Tabla 9

Vulnerabilidad

Descripción	Densidad (n)	%	Acum. %
C2-31-Afectación de familias no comprometidas con la escuela.	1	13	13
C2-32-Excluida de la modernidad.	6	75	88
C2-33-Razones para evitar el empobrecimiento.	1	13	100
Total	8	100	

En la tabla 9 se muestra la incidencia de vulnerabilidad en condiciones de pobreza crónica en el distrito de Huarochirí, que desde la perspectiva el 13% presenta una “afectación de familias no comprometidas con la escuela” y esto afecta en las tareas del niño. Así también, el 75% de los agentes clave indicaron que la educación está “excluida de la modernidad” a raíz de la pobreza que se vive en el pueblo. Finalmente, el 13% coincidieron en que hay pocas “razones para evitar el empobrecimiento”. Por otro lado, se presenta la red semántica que muestra la asociación con los códigos de la categoría sistema educativo rural y pobreza crónica con sus respectivas subcategorías respecto al objetivo general.

Figura 1

Red - objetivo general: educativo rural y pobreza crónica

Las percepciones de los informantes clave respecto a la educación rural están muy comprometidas con la pobreza: en temas de exclusión social por ejemplo existen familias irresponsables, no comprometidas con la escuela, así también los actos de marginación. Este tipo de exclusión social hace que en la educación rural no haya equidad en el acceso educativo, afectando el aprendizaje en los niños y su desenvolvimiento como persona, la falta de acceso educativo también tiene que ver con la pobreza de las familias, muchos no tienen el dinero para enviar a sus hijos a la escuela. Así, también hay exclusión de la modernidad, los conflictos sociales que perturban la escuela, las amenazas de abandono escolar, todo ello hace que los niños tengan poco acceso a la educación, reciban poco apoyo de los padres, de las autoridades y además son víctimas de discriminación. También está la exclusión social en tema como pocas ventajas en el acceso a empleos, la educación rural en el distrito evalúa a los niños de manera incorrecta, no se toma en cuenta sus habilidades ni su edad, sumado a ello la baja calidad de educación. Existe poco interés por completar sus estudios, todo ello hace que los estudiantes al terminar su educación no están bien preparados para enfrentar la vida laboral, ejercer cargos públicos ni en condiciones de ser líderes de su comunidad. Existe muy poca evidencia que indique que la educación rural en está comprometida en temas de seguridad humana y vulnerabilidad. Sobre la educación rural el Ministerio de Educación (2018) estableció que se debe garantizar una educación de calidad en todo el territorio nacional, esta debe ser una educación integrada, pertinente, abierta, flexible y duradera. A pesar de este entusiasmo del MINEDU, la percepción sobre la educación en el distrito de Huarochirí es muy baja, no se educa en base a la realidad de los niños, no se considera los factores de pobreza de las familias ni el ambiente familiar en que viven, estas carencias dan como resultado bajo rendimiento académico. Por ello, la educación rural debe ser atendida para reducir el flagelo de la pobreza, atender la educación rural es invertir en ciudadanos competitivos y con aptitudes de líder. No se ha podido confirmar una contradicción de los resultados expuestos en los estudios previos presentados en este trabajo. Estos resultados también fueron encontrados por Villacis & Arroba (2022) en Ecuador quienes indicaron que cuando hay pobreza hay desempleo, falta de oportunidades para la superación de las personas, se vive de manera insegura afectando la salud y la educación. Estos indicios agravan más aún la discriminación, exclusión o favoritismo por motivos de raza, condición económica, discapacidad, etc. En esa misma línea Pallarés et al. (2019) obtuvieron como resultado que la educación rural tiene sus carencias, además la percepción que se tiene sobre los escolares y educación rural es muy baja considerando los escenarios del proceso de enseñanza - aprendizaje.

Figura 2

Red - objetivo específico 1: equidad en el acceso educativo

La red semántica que se presenta, parte de la base de los coeficientes más altos sobre la percepción que tienen los informantes sobre la equidad en el acceso educativo bajo condiciones de pobreza crónica, entre los temas de mayor co-concurrencia están: sin acceso a la educación que indican que hay poco acceso, por vivir en la estancia, padres irresponsables, padres alcohólicos, situaciones que provoquen abandono escolar, la mayor causa se debe a los problemas familiares. Estos problemas familiares se deben a que hay padres que ignoran el valor de la educación, son padres en que las autoridades o la institución deben estar de tras de ellos para que no dejen de enviar a los niños al colegio; hay situaciones de orfandad, es decir niños que no tiene padres ni tutor que le envíe a la escuela. Se evidencia que en el distrito de Huarochirí no hay una justicia o equidad para acceder a la educación, se presentan diversas dificultades que los niños por su corta edad no pueden superarlo y lo que agrava aún más es la falta de apoyo de los padres de familia. Hay padres irresponsables, con poco interés por educar a sus hijos, muchos niños viven en la estancia y eso complica mucho llegar a la escuela, algunos son huérfanos o tienen dificultades físicas, problemas económicos y eso complica aún más su acceder a la escuela. La pobreza crónica está muy bien identificada por la exclusión social, es decir son excluidos de la modernidad; además, los niños tienen problemas de seguridad humana al existir conflictos comunales que perturban la educación, en base a todo ello muchos abandonan la escuela. Los hallazgos encontrados son compartidos por Hernández y Castillo (2022) que, en su investigación sobre pobreza rural y deserción escolar, encontraron que estos dos son fenómenos que se adhieren, siendo sus causas los factores económicos, culturales o sociales. Así también sus resultados permitieron tener una percepción del fenómeno de la deserción escolar, debido a que éste repercute y afecta en gran medida al desarrollo de las comunidades que integran un sistema educativo. En esa misma dirección los autores Komariah et al. (2022) mencionaron que, entre los muchos factores necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad y país, la educación es uno de los más importantes. Por ello debe existir amplia facilidad para ser educado.

Figura 3
 Red - objetivo específico 2: diversidad intercultural de la escuela

La red semántica que se presenta parte de la base de los coeficientes más altos sobre la percepción que tienen los informantes sobre la diversidad intercultural de la escuela bajo condiciones de pobreza crónica entre los temas de mayor co-concurrencia: víctima de discriminación, indican que hay discriminación por mal comportamiento, por deformación física, hay padres que discriminan a ciertos hijos y dan prioridad a otros que son de un nuevo compromiso. Respecto a la interculturalidad los entrevistados coinciden que se debe difundir el idioma inglés, fomentar el turismo debido a que en la zona existe mucho potencial geográfico. El distrito de Huarochirí se encuentra excluido de la modernidad, por ello hay bajo rendimiento académico, falta de líderes, autoridades que no apoyan, falta de equipos y recursos educativos. En base a los resultados, se evidencia que dentro de la diversidad intercultural existe discriminación por parte de la familia, la falta de modernización de la escuela es visto también como un factor discriminatorio, como consecuencia hay poca calidad educativa y pocos líderes comunales. Ahora bien, la percepción de los informantes clave es que se debe hacer énfasis en el aprendizaje del inglés para fomentar el turismo en la zona. Respecto a este punto el SINEACE (2019) especifica que se debe incorporar la diversidad intercultural en el sistema educativo para lograr aprendizajes útiles para el desempeño en la comunidad. Estos resultados han coincidido con los estudios de Humanez (2021) quien afirmó que la falta de modernización y el bajo rendimiento escolar obedece a la carencia de presupuesto y desigualdad social en el acceso educativo público producto de los altos índices de pobreza, crisis social o violencia generalizada. Asimismo, el no lograr líderes comunales es un indicador que existe una educación disfuncional que no se sintoniza con las necesidades de la localidad. En esa misma dirección el trabajo de Martínez (2007) sobre factores determinantes de la pobreza urbana y rural indicaron que la educación como factor de pobreza, limita el acceso a una educación de calidad en los entornos rurales.

Figura 4
 Red - objetivo específico 3: relevancia y pertinencia educativa

Respecto a la relevancia y pertinencia educativa bajo condiciones de pobreza crónica, la co-currencia indica que no es muy buena debido a que no se evalúa correctamente a los niños, hay discriminación, no se tiene en cuenta las condiciones de pobreza e identidad del niño, no se toma en cuenta razones como el control de las autoridades. La baja relevancia y pertinencia refleja que los egresados no participan en juntas vecinales por no saber expresarse, no son líderes y tienen poca preparación. Lo que lleva a reflexionar que la baja relevancia y pertinencia por la condición de pobreza el distrito no alcanza un desarrollo social, reduciendo el bienestar de la población. También no se tuvo una buena percepción debido a que los niños son evaluados de manera incorrecta según los actores claves, la discriminación está presente, se pasa por alto la condición de vida de los padres, su carencia económica, las autoridades poco intervienen, la pertinencia educativa es regular debido a que los docentes no son de la zona y les cuesta llegar a los estudiantes. Debemos puntualizar que el SINEACE (2019) indicó que la relevancia en educación se orienta a responder el qué y para qué del sistema educativo, es decir que se efectúe una correcta evaluación y diferenciada; formando sujetos autónomos y considerando las diferencias socioculturales de gran impacto en su comunidad. En esa misma dirección como menciona Liu et al. (2023) el término "relevancia" es aplicado solo cuando se aborda objetivos educativos, más no en política educativa. En tal sentido en el distrito hay diversos objetivos educativos por alcanzar, reforzar y mejorar en el aprendizaje del curso de inglés, que los docentes dinamicen sus clases en función a la realidad de los estudiantes. Por su parte, Velásquez (2021) coincidió con los resultados expuestos debido a que encontró que muchos docentes de zonas rurales presentan debilidades profesionales para educar y ser pertinentes con los estudiantes. Por ello, se señala que es importante y necesario incorporar al docente como actor que origina una percepción o compromiso participativo en la calidad del sistema educativo rural. En esa misma dirección, Liu et al. (2023) indicaron que la pertinencia educativa está relacionada según la situación de las familias, por tanto, poco ayuda que los maestros culpen a los padres por la falta de apoyo o interés, sino que el niño no tiene un entorno familiar idóneo para el aprendizaje. No se han presentado estudios que puedan replicar los resultados encontrados, por ellos se afirma que la relevancia y pertinencia educativa no tiene buena percepción a raíz de la pobreza crónica.

Figura 5

Red - objetivo específico 4: eficacia y eficiencia educativa

Respecto a la eficacia y eficiencia educativa bajo condiciones de pobreza crónica según la co-currencia, el avance en el aprendizaje es regular, la efectividad educativa en deporte es buena, existe recursos financieros; es decir si hay apoyo de los padres y del municipio. Una de las características del distrito es su tradición deportiva, la música y las actividades folclóricas, asimismo, la eficacia y efectividad educativa se ve comprometida por los actos de marginación o la falta de compromiso de las familias. Finalmente, se observa que, para reducir la pobreza en el distrito, los entrevistados concuerdan en que se debe promover la actividad agropecuaria como una actividad educativa. Luego de describir se analiza que la eficacia y eficiencia educativa no ha tenido buena percepción según lo exponen los actores claves, debido a que el avance en el aprendizaje es regular. Por su parte, Turwelis et al. (2022) sostienen que la educación ayudará a los niños y personas a mejorar sus condiciones socioeconómicas, pero a veces no se logra por desigualdad de recursos afectando la eficiencia y la calidad de la educación sobre todo en zonas rurales. Esta falta de eficacia y eficiencia educativa se da por las condiciones de pobreza crónica que existe

en el distrito, sobre la pobreza el Banco Interamericano de Desarrollo (2001) indicó que la pobreza va mucho más allá de simples límites de los recursos disponibles. Por ejemplo, la capacidad académica no se refiere a la capacidad intelectual de un individuo, sino a si tiene o no la posibilidad de recibir una educación de calidad. En base a ello en el distrito se logró percibir fuerte carencia de recursos educativos. En esa misma dirección Gasparini et al. (2019) sostienen que una pobreza crónica se caracteriza por un cierto grado de inelasticidad, es decir aumento de la demanda (más pobres) a los beneficios de las políticas públicas inclusivas y el crecimiento económico, particularmente en áreas de baja productividad, como baja educación, bajo capital, social, etc. Los resultados evidenciaron justamente este concepto que hay baja calidad educativa, baja formación de ciudadanos competentes y, por ende, afecta la eficacia y eficiencia educativa.

CONCLUSIONES

Luego del análisis de resultados se determinó que la educación rural posee muchas carencias, entre ellas el poco acceso a las escuelas producto de la distancia, padres irresponsables, la falta de dinero y el desinterés del padre por educar a su hijo. La educación rural en situación de pobreza hace ver que se encuentra excluida de la modernidad, además de la evaluación correcta o pertinente para la enseñanza. No se consideran las habilidades de los niños, su edad, su situación familiar ni su condición de pobreza. La condición de pobreza crónica hace que los niños abandonen la escuela, hace que la educación este llena de muchas desventajas, entre ellas la mala formación de ciudadanos. Por ello no hay líderes comunales que atiendan las necesidades de la comunidad. Al explorar las percepciones sobre equidad en el acceso educativo bajo condiciones de pobreza crónica, se reveló que no hay equidad en condición de pobreza crónica debido a que hay poco acceso a la educación, se recibe muy poco apoyo de los padres y las autoridades. Esta falta de acceso provoca abandono escolar, asimismo, la equidad educativa se ve afectada por los problemas entre comunidades y la carencia de equipos educativos. Al explorar las percepciones sobre diversidad intercultural de la escuela bajo condiciones de pobreza crónica, se ha podido observar que la pobreza en la educación rural es deficiente, los maestros no se adaptan a la realidad de los estudiantes y por ello no se consigue un aprendizaje oportuno. A pesar de ello los informantes indicaron que se debe hacer mayor énfasis en la enseñanza de inglés, en la zona hay mucho potencial turístico y ello podría ayudar económicamente a las familias. Al determinar las percepciones sobre relevancia y pertinencia educativa bajo condiciones de pobreza crónica, se logró conocer que la educación rural no es pertinente porque no se evalúa bien a los estudiantes para impartirles educación, no es pertinente debido a que la educación es de baja calidad. Ello trae como consecuencia la falta de líderes que cambien y transformen su hogar y el distrito. Finalmente, al determinar las percepciones sobre eficacia y eficiencia educativa bajo condiciones de pobreza crónica, se logró conocer que la educación rural es poca efectiva en el aprendizaje cognitivo; sin embargo, desde una óptica psicológica sí se desarrolla la inteligencia del deporte y la inteligencia para la música. En estas dos áreas la eficacia y efectividad educativa en el distrito ha sido positiva.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA (Colocar nombres completos):

1. Conceptualización: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
2. Curación de datos: Arturo Yep Abanto
3. Análisis formal: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
4. Adquisición de fondos:
5. Investigación: Arturo Yep Abanto
6. Metodología: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
7. Dirección del proyecto: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
8. Recursos: Pablo Fernando Jaime Perry Lavado
9. Software:
10. Supervisión: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
11. Validación: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
12. Visualización: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri
13. Redacción - borrador original: Arturo Yep Abanto
14. Redacción - corrección de pruebas y edición: Franklin Pedro Cieza Paquiyauri

REFERENCIAS

- ACNUR. (01 de febrero de 2020). *Pobreza en África: causas y consecuencias*. https://eacnur.org/es/blog/pobreza-en-africa-causas-y-consecuencias-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst
- Adeyeye, S. A. O., Ashaolu, T. J., Bolaji, O. T., Abegunde, T. A., & Omoyajowo, A. O. (2021). Africa and the Nexus of poverty, malnutrition and diseases. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(5), 641–656. <https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1952160>
- Auffhammer, M. (2019). ADBI Working Paper Series the (economic) impacts of climate change: some implications for asian economies Asian Development Bank Institute. *ADBI Working Paper Series*, 1051, 1-31. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/543321/adbi-wp1051.pdf>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (01 de julio del 2001). *Amartya Sen y las mil caras de la pobreza*. <https://www.iadb.org/es/noticias/amartya-sen-y-las-mil-caras-de-la-pobreza>
- Banco Mundial. (02 de abril de 2024). *Pobreza: Panorama general*. <https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview>
- Boix, R., Champollion, P., & Duarte, A. M. (2015). Teaching and learning in rural contexts. *Sisyphus — Journal of Education*, 3(2), 28-47. <https://www.redalyc.org/pdf/5757/575763887003.pdf>
- Buzinin, R., & Durbin, B. (2020). *Further Analysis: Urban and Rural schools in Northern Ireland*. Slough: NFER. PIRLS 2016. https://www.nfer.ac.uk/media/1vpe0usw/pirls_2016_further_analysis_urban_and_rural_schools_in_northern_ireland.pdf
- Cernaque, O., & Palacios-Sánchez, J. M. (2022). Pobreza Multidimensional, Prestación Social para el desarrollo Territorial en Zonas rurales del Perú. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 9655-9669. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4092
- Cieza, F., Dongo, D., y Quispe, S. (2022a). El nivel de vida en zona rural, pobreza y salud mental en la migración por la COVID-19. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 117(2), 1-16. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i2.3166>
- Cieza, F., Mungarrieta, C., Paredes, J. y Villegas, C. (2022b). Metodología de la investigación en espacios académicos. Orientaciones esenciales. *Rubiano Ediciones*, 1(1), 1-110. <http://riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/9250>
- ComexPerú. (28 de mayo de 2021). *Departamento de la Selva son los más pobres multidimensionalmente*. <https://www.comexperu.org.pe/articulo/departamentos-de-la-selva-son-los-mas-pobres-multidimensionalmente>
- Consejo Nacional de Educación. (15 de diciembre de 2019). *Proyecto Educativo Nacional al 2036 promueve inclusión y equidad*. <https://www.gob.pe/institucion/cne/noticias/499117-%20proyecto-educativo-nacional-al-2036-promueve-inclusion-y-equidad>
- Correa, N. (2021). *Protección social y lucha contra la pobreza*. Perú Debate 2021: Propuestas Hacia un mejor gobierno 2021-2026, 1(1), 40-43. <https://cies.org.pe/publicaciones/peru-debate-2021-documentos-de-politica-versiones-resumidas/>
- Gasparini, L., Gluzmann, P., & Tornarolli, L. (2019). Pobreza crónica en datos de corte transversal: estimaciones para Argentina. *CEDLAS, Working Papers 0252*. <https://ideas.repec.org/p/dls/wpaper/0252.html>
- Giménez, C., & Valente, X. (2016). Una aproximación a la pobreza desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen. *Provincia*, (35), 99-149. <https://www.redalyc.org/pdf/555/55548904005.pdf>
- Grant, C. A. (2006). Education that is Multicultural and Urban Schools: Rationale and Recommendations*. *British Journal of In-Service Education*, 6(2), 69–78. <https://doi.org/10.1080/0305763800060202>
- Hernández, H., & Castillo, N. (2022). Conceptualización epistemológica del fenómeno de la deserción escolar que incide como problema sociocultural, factores y consecuencias. *Vectores Educativos*, 1(1), 63-73. <https://doi.org/10.56375/ve1.1-15>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V. 1(1), 1-753.
- Humanez, E. (2021). Los sistemas educativos canadiense, colombiano y peruano: exploración desde el concepto de crisis a la luz de los resultados de las pruebas PISA. *Revista Electrónica Sobre Educación Media Y Superior*, 8(16). <https://www.cemys.org.mx/index.php/CEMYS/article/view/310>
- Ibarra, C. (2019). La corrupción y la constante vulneración de los Derechos Humanos. *Derecho y Realidad*, 17(34), 80-92. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/13681
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2000). *Enfoques teóricos sobre el concepto y la medición de la Pobreza*. <https://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/est/lib0384/cap2.htm>

BY

- Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. (2013). *¿Qué y cómo evaluamos la gestión de la institución educativa? Matriz y guía de autoevaluación de la gestión educativa de instituciones de Educación Básica Regular*. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4596>
- Jaafar, H., Ahmad, F., Holtmeier, L. et al. (2020). Refugees, water balance, and water stress: Lessons learned from Lebanon. *Ambio* 49, 1179-1193. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01272-0>
- Komariah, A., Rykova, I., Shestakov, D., Hasan, M., Achmad Kurniady, D., Grebennikova, V., Shcherbatykh, L., Kosov, M., & Dudnik, O. (2022). Assessing the Quality and Efficiency of Education in Rural Schools through the Models of Integration and the Cooperation of Educational Institutions: A Case Study of Russia and Indonesia. *Sustainability*, 14, 8442. <https://doi.org/10.3390/su14148442>
- Kumar, R. (2021). An overview of rural education in india-the way forward. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 10(8), 1-12. <https://garph.co.uk/IJARMSS/Aug2021/G-2915.pdf>
- León, J. (2019). Capital humano y pobreza regional en Perú. *Región y sociedad*, 31. <https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1058>
- Liu, Q., Gao, L., Guo, Z., Dong, Y., Moallemi, E. A., Eker, S., Yang, J., Obersteiner, M., & Bryan, B. A. (2023). Robust strategies to end global poverty and reduce environmental pressures. *One Earth*, 6(4), 392–408. <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2023.03.007/ATTACHMENT/28F73F17-5AAC-4888-B06C-4FA102C211D8/MMC1.PDF>
- Lopezosa, C., Codina, L., & Freixa, P. (2022). ATLAS.ti para entrevistas semiestructuradas: guía de uso para un análisis cualitativo eficaz. <http://hdl.handle.net/10230/52848>
- Mahmood, K. (2001). *La pobreza rural en los países en desarrollo: su relación con la política pública*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues26/esl/issue26s.pdf>
- Martínez, A. (2007). Estudio de la pobreza urbana en cinco comunidades de la ciudad de Cali. *Cuadernos de Economía*, XXVI (47), 113-150. <https://www.redalyc.org/pdf/2821/282121960005.pdf>
- Meera, L., & Rama, B. (2012). A Feasible Rural Education System. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 3(1), 1-6. <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2012.030115>
- Melgarejo, X. (2016). *Gracias, Finlandia Qué podemos aprender del sistema educativo de más éxito*. https://www.academia.edu/79170527/Gracias_Finlandia_Qu%C3%A9_podemos_aprender_del_sistema_educativo_de_m%C3%A1s_%C3%A9xito
- Merino, M., Córdova, J., Aguirre, J., García, A., & López, K. (2020). Nivel de percepción sobre la pobreza en el Perú, causas y efectos sociales. *Universidad Y Sociedad*, 12(6), 46-53. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1812>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2009). *Métodos para medir la Pobreza*. Nota de Prensa. https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-%20ES&Itemid=100412&lang=es-ES&view=article&id=370
- Ministerio de Educación. (2018). *Decreto Supremo que aprueba la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales*. http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2021/pdf/DS_013-2018-MINEDU.pdf
- Nadoveza, O., & Gardijan, M. (2018). *Efficiency vs effectiveness: an analysis of tertiary education across Europe*. <https://doi.org/10.3326.pse.42.4.2>
- ONU. (16 de marzo de 2022). *El 90 % de la población ucraniana podría enfrentarse a la pobreza si la guerra continúa*. <https://news.un.org/es/story/2022/03/1505672>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). *Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5b8512d8-29fd-445d-b62b-997596b3f98c/content>
- Pallarés, M., Chiva, O., Planella, J., & López, R. (2019). Repensando la educación. Trayectoria y futuro de los sistemas educativos modernos. *Perfiles educativos*, 41(163), 143-157. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982019000100143&lng=es&tlng=es
- Pari-Bedoya, I., Ypanaque, I., & Callacondo, V. (2022). Brecha digital y la problemática del derecho a la educación en zonas rurales durante el estado de emergencia. *DERECHO*, 10(10), 44-56. <https://revistas.upt.edu.pe/ojs/index.php/derecho/article/view/619>
- Pernalet, M. (2015). Una reflexión acerca de la pobreza y la salud. *Salud de los Trabajadores*, 23(1), 59-62. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382015000100008&lng=es&tlng=es
- [Salgado-Orellana, N., Berrocal de Luna, E., Sánchez-Núñez, C. \(2019\). Intercultural Education for Sustainability in the Educational Interventions Targeting the Roma Student: A Systematic Review. *Sustainability*, 11\(12\), 3238. https://doi.org/10.3390/su11123238](https://doi.org/10.3390/su11123238)

BY

- Schettini, P., & Inés Cortazzo. (2015). *Análisis de datos cualitativos en la investigación social. Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa*. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49017/Documento_complet.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. (14 de mayo de 2019). *Acreditación de la calidad educativa: ¿Qué es y qué beneficios trae?* <https://www.gob.pe/institucion/sineace/noticias/185555-acreditacion-de-la-calidad-educativa-que-es-y-que-beneficios-trae>
- Tadjbakhsh, S. (2005). Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan. https://www.sciencespo.fr/cei/sites/sciencespo.fr/cei/files/etude117_118.pdf
- Turwelis, K., Rykova, I., Shestakov, D., Hasan, M., Kurniady, D. A., Grebennikova, V., Shcherbatykh, L., Kosov, M., & Dudnik, O. (2022). Assessing the Quality and Efficiency of Education in Rural Schools through the Models of Integration and the Cooperation of Educational Institutions: A Case Study of Russia and Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/SU14148442>
- Velásquez, O. (2021). Agudización de la pobreza del campesinado peruano y el subsidio al bienestar de la ciudad. *Revista Alfa*, 5(14), 331-345. <https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v5i14.121>
- Villacis, V., & Arroba, D. (2022). La pobreza extrema: un estudio desde la vulneración de los derechos del Buen Vivir. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(S1), 13-22. <https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/427/424>